

СИНТЕЗ НЕФТЕПОЛИМЕРНЫХ СМОЛ

М.Э.Атабаева
Асланов Ш.

Национальный университет Узбекистана, г.Ташкент, Узбекистан.

E-mail: moxiraatabayeva44@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17605519>

Аннотация. В данной работе изучен процесс синтеза нефтеполимерных смол на основе тетрацена, содержащегося в составе тар-продукта. Применён метод поликонденсации, протекающий без катализатора, исключительно под воздействием температуры. В эксперименте с помощью лабораторных приборов — нагревательной колбы, аппарата Дина–Старка, компрессора, барботёра и обратного холодильника — была собрана установка для окисления. Тетраценсодержащий тар-продукт плавился под воздействием температуры, и в токе воздуха протекала реакция поликонденсации. В процессе наблюдались изменения вязкости и выделение воды. В результате синтеза были получены стабильные нефтеполимерные смолы с высокой вязкостью.

Ключевые Слова: тетрацен, тар-продукт, нефтеполимерная смола, поликонденсация, нагревательная колба, аппарат Дина–Старка, барботёр, компрессор, вязкость.

Введение. Тяжёлые фракции, образующиеся при переработке нефти -тар-продукты (pitch, tars), — содержат большое количество полиароматических углеводородов, включая тетрацен ($C_{18}H_{12}$), антрацен и пирен. Тетрацен представляет собой полиароматическое соединение с четырьмя конденсированными бензольными кольцами. Благодаря высокой реакционной способности и устойчивости к высоким температурам, он активно участвует в процессах поликонденсации [1-3].

Нефтеполимерные смолы, синтезированные из тетраценсодержащих тар-продуктов, обладают высокой вязкостью, термостабильностью и отличными изоляционными свойствами. Они широко применяются при производстве лаков, красок, шин, клёев и изоляционных материалов [4,5].

В данной работе исследован процесс синтеза нефтеполимерных смол из тетраценсодержащего тар-продукта методом термической поликонденсации без катализатора.

Обзор литературы. Тар-продукт — это тяжёлое, вязкое вещество, образующееся при термической переработке нефти (пиролиз, крекинг,

риформинг). Он состоит на 80–95% из органических соединений и на 5–20% из минеральных примесей [6,7].

В его состав входят:

- парафиновые и нафтеновые углеводороды (10–15%),
- ароматические углеводороды (40–60%),
- тяжёлые смолы и асфальтены (20–30%).

Наиболее важную часть тар-продукта составляют полиароматические углеводороды (ПАУ). Они являются ценным сырьём не только для получения нефтеполимерных смол, но и для производства электроизоляционных материалов, лаков, красок и модификаторов резины.

Особое значение имеет тетрацен ($C_{18}H_{12}$) — полиароматическое соединение с четырьмя конденсированными бензольными кольцами, структурно близкое к антрацену.

Благодаря высокой электронной плотности и развитой π -электронной системе, тетрацен легко вступает в реакции поликонденсации при нагревании или лёгком окислении.

Содержание тетрацена в тар-продукте обычно составляет 3–6%, в отдельных нефтях — до 10%. Его количество зависит от происхождения нефти, метода переработки и температуры термических процессов.

Присутствие тетрацена повышает термическую и электрическую устойчивость продукта, увеличивает его вязкость и ароматичность.

При нагревании (250–300 °С) тетраценсодержащие тар-продукты самопроизвольно вступают в поликонденсацию, образуя высокомолекулярные нефтеполимерные смолы без участия катализатора, так как ароматическая структура тетрацена сама выполняет роль реакционного центра.

Полученные результаты.

1. Экспериментальная установка. Процесс синтеза проводился в специально собранной системе окисления, включающей: трёхгорлую колбу объёмом 1 л, нагревательную колбу, аппарат Дина–Старка (для отделения воды), термометр, обратный холодильник, барботёр и компрессор для подачи воздуха.

2. Подготовка сырья. В колбу загружали 600 г порошкообразного тар-продукта. Температуру постепенно повышали с помощью нагревателя.

При достижении 70 °С масса плавилась и перемешивалась магнитной мешалкой. С дальнейшим повышением температуры активировалась реакция поликонденсации.

3. Процесс поликонденсации.

Без катализатора тетрацен и другие полиароматические компоненты вступают в реакцию под воздействием температуры. Ароматические кольца соединяются, образуя тяжёлые молекулярные структуры. При температурах 200–280 °С процесс поликонденсации становится интенсивным.

В этот момент компрессор подаёт воздух через барботёр со скоростью 2 л/мин, что облегчает частичное окисление и ускоряет реакцию.

4. Контроль реакции и отделение воды.

Процесс контролировался по двум показателям:

- вязкость продукта: по мере нагрева масса становилась более густой;
- количество воды в аппарате Дина–Старка: каждая стадия конденсации сопровождается выделением воды. Уменьшение объёма выделенной воды указывает на завершение реакции.

5. Отверждение и стабилизация. После завершения поликонденсации реакционную массу оставляли для естественного охлаждения. При снижении температуры до 100 °С жидкий полимер затвердевал, образуя янтарную смолу. На стадии стабилизации смолу слегка окисляли воздухом, что укрепляло внутреннюю структуру, повышало термостойкость, механическую прочность и адгезионные свойства нефтеполимерного смолы.

Заключение. В результате поликонденсации тетраценсодержащего тар-продукта без катализатора под воздействием температуры были получены высококачественные нефтеполимерные смолы.

Основные преимущества данного метода — технологическая простота, низкая себестоимость и экологическая чистота.

Предложенный подход позволяет получать ценные полимерные материалы из продуктов переработки нефти.

Использованная литература:

1. Ахмедов Н. М. Технология переработки органических веществ. — Ташкент: Фан, 2018. — С. 115–128.
2. Каримов А. Ш. Химия нефти и продуктов её переработки. — Ташкент: ТТУ, 2019. — С. 83–96.
3. Жумаев Б. М. Химия нефти и технология полимерных материалов. — Ташкент: Фан ва технология, 2021. — С. 162–175.

4. Сафаров Ш. Б. Теория процессов полимеризации и поликонденсации. — Ташкент: Университет, 2020. — С. 97–109.
5. Ходжиев Ш. М. Органическая химия: реакционная способность полициклических углеводов. — Ташкент: Фан, 2017. — С. 202–213.
6. Абдуллаев Р. И. Современные полимерные продукты в нефтепереработке. — Ташкент: ТКТИ, 2022. — С. 75–88.
7. Хамраев Ф. А. Физико-химические свойства нефтеполимерных смол. — Ташкент: Фан ва инновация, 2023. — С. 58–72..

